

Крамченкова В.О., Кондратенко Д.Ю.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ІНТЕГРАТИВНІ ПАРАМЕТРИ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ ІЗ
НОРМАТИВНОЮ ТА КВАЗІСІМЕЙНОЮ МОДЕЛЯМИ ШЛЮБНО-
СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ
INTEGRATIVE PARAMETERS OF THE FAMILY SYSTEM WITH
NORMATIVE AND QUASI-FAMILY MODELS OF MARRIAGE AND
FAMILY RELATIONS**

The work is devoted to determining the characteristics of family cohesion and family flexibility in families with different models of marriage and family relations. It has been established that the integrative parameters of the family system differ depending on the model of marriage and family relations. In an official marriage, a connected type of family cohesion dominates, balanced and ensuring optimal family functioning, and in an unregistered form of cohabitation, an intricate type of family cohesion dominates in women, reflecting the desire for emotional fusion, and in men, a divided type of family cohesion dominates. In both marriage and family models, the chaotic type of family flexibility most often dominates, which is problematic and leads to disruptions in the functioning of the family system.

Keywords: family system, family cohesion, family flexibility, young family, models of marriage and family relations

Сімейна проблематика досить широко представлена як у соціологічних, так і психологічних роботах. Психологічні дослідження здебільшого проводились з проблематики вивчення психологічної готовності до шлюбу, сімейних очікувань, уявлень про ідеального партнера та розподіл сімейних ролей (Захарченко В. Г., 2004; Зверко Т., 2011; Льчишин Н. М., 2015; Магдисюк Л. І., 2020; Потьомкіна К. В., Шестеро Ю. В., 2017; та ін.). Одним з найважчих і найскладніших періодів подружнього життя є період молодого сім'ї (Мушкевич М. І. із спів., 2017; Федоренко Р. П., 2007; Berlin G., 2004.). Саме в цей період фіксуються вибір моделі шлюбно-сімейних стосунків, бажана модель подружньої взаємодії, відбувається подружня адаптація, формуються сімейні норми і санкції, рольовою поведінка. До інтегративних параметрів сімейної системи за моделлю Д.Олсона (Olson D., 1985) відносять сімейну згуртованість та сімейну адаптація (гнучкість). Сімейна згуртованість розглядається як міра емоційного зв'язку між членами сім'ї, при максимальній вираженості якого вони емоційно залежні, при мінімальній – автономні та дистанційовані. Сімейна адаптація (гнучкість) характеризує потенційний трансформаційний потенціал сім'ї, її здатність гнучко-ригідно сімейна система

приспосовуватися, змінюватися у відповідь на дію зовнішніх та внутрішніх стресорів.

Мета роботи – визначити особливості сімейної згуртованості та сімейної гнучкості у сім'ях з різними моделями шлюбно-сімейних стосунків.

Психодіагностика інтегративних параметрів сімейної системи проводилася за допомогою методики Faces-3 (Д. Олсона, Дж. Портнера та І. Лаві). У дослідженні брали участь 50 студентських сімей, що відрізняються за моделлю шлюбно-сімейних стосунків. Відповідно до цього критерію було виділено 2 дослідницькі групи: група 1 – студенти, що перебувають в офіційному шлюбі (25 пар) та група 2 – студенти, що перебувають у незареєстрованій формі співжиття (25 пар).

Результати дослідження сімейної згуртованості представлено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Показників сімейної згуртованості досліджуваних груп

Тип сімейної згуртованості	Офіційний шлюб		Незареєстроване співжиття	
	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки
Роз'єднаний	16%	16%	16%	12%
Розділений	36%	24%	36%	24%
Об'єднаний	44%	44%	24%	24%
Заплутаний	4%	16%	24%	40%
χ^2	40,16	20,96	8,16	15,84
p	p<0,01	p<0,01	p<0,05	p<0,01

Аналіз отриманих даних щодо ступеню емоційного зв'язку між членами сім'ї та емоційного прийняття членами сім'ї один одного свідчить, що у чоловіків за умов офіційного шлюбу домінують об'єднаний (44%) та розділений (36%) типи ($\chi^2_{\text{Емп}}=40,16$, $p<0,01$), що є збалансованим і забезпечує оптимальне сімейне функціонування, у жінок цієї групи переважає об'єднаний тип (44%) сімейної згуртованості ($\chi^2_{\text{Емп}}=20,96$, $p<0,01$).

В групі досліджуваних чоловіків із незареєстрованою формою співжиття домінує розділений (36%) тип сімейної згуртованості ($\chi^2_{\text{Емп}}=8,16$, $p<0,05$), що характеризується деякою емоційною віддаленістю, але вона не є крайньою. Для жінок із незареєстрованою формою співжиття домінуючим виявився заплутаний тип (40%) сімейної згуртованості ($\chi^2_{\text{Емп}}=15,84$, $p<0,01$), що характеризується прагненням до злиття та провокує сімейну дисфункцію. Такі дані можна пояснити компенсацією емоційного дискомфорту цих жінок пов'язаного з відчуттям соціальної нестабільності такої моделі шлюбно-сімейних стосунків.

Порівняння розподілів типів сімейної згуртованості у чоловіків та жінок із різними моделям шлюбно-сімейних стосунків свідчить про достовірні відмінності даних ($\chi^2_{\text{Эмп}}=20,17$, $p<0,01$; $\chi^2_{\text{Эмп}}=16,74$, $p<0,01$ відповідно). Отже, чоловіки та жінки за умов офіційного шлюбу на відміну від чоловіків та жінок із незареєстрованою формою співжиття виявляються не схильними до надмірно низьких та надмірно високих типів сімейної згуртованості, що свідчить про встановлення ними більш конструктивних форм емоційною близькості та лояльності у подружніх взаєминах.

Отже, у офіційному шлюбі найчастіше домінує об'єднаний тип сімейної згуртованості, що характеризується здатністю поєднувати власну незалежність з тісними зв'язками усередині сім'ї є збалансованим і забезпечує оптимальне сімейне функціонування. У незареєстрованій формі співжиття у чоловіків переважає розділений тип сімейної згуртованості, а у жінок найчастіше домінує заплутаний тип сімейної згуртованості, що є проблемним та веде до порушень функціонування сімейної системи.

Результати дослідження сімейної гнучкості представлено у таблиці 2.

Таблиця 2

Показників сімейної гнучкості досліджуваних груп

Тип сімейної гнучкості	Офіційний шлюб		Незареєстроване співжиття	
	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки
Ригідний	0%	0%	4%	0%
Структурований	0%	0%	4%	4%
Гнучкий	28%	16%	16%	12%
Хаотичний	72%	84%	76%	84%
$\chi^2_{\text{Эмп}}$	138,72	192,48	142,56	188,64
p	p<0,01	p<0,01	p<0,01	p<0,01

Аналіз сімейної гнучкості як характеристики того, наскільки гнучко або, навпаки, ригідно сімейна система здатна пристосовуватися до впливів стресорів через зміни в родинному керівництві, в сімейних ролях і правилах показує, що серед чоловіків та жінок, що перебувають як в офіційному шлюбі ($\chi^2_{\text{Эмп}}=138,72$, $p<0,01$; $\chi^2_{\text{Эмп}}=192,48$, $p<0,01$ відповідно) так і незареєстрованій формі співжиття ($\chi^2_{\text{Эмп}}=142,56$, $p<0,01$; $\chi^2_{\text{Эмп}}=188,64$, $p<0,01$ відповідно) найчастіше домінує хаотичний тип сімейної гнучкості, що є проблемним та веде до порушень функціонування сімейної системи. Слід зазначити, що достовірних відмінностей у розподілі типів сімейної гнучкості у чоловіків та жінок із різними моделями шлюбно-сімейних взаємин не виявлено ($\chi^2_{\text{Эмп}}=2,48$, $p>0,05$; $\chi^2_{\text{Эмп}}=0,24$, $p>0,05$ відповідно). Отже, досліджувані студенти обох статей незалежно від моделі шлюбно-сімейних стосунків характеризуються в хаотичністю у сімейній системі, що має нестійке або обмежене керівництво, імпульсивні рішення, неясні та нестійкі правила й рольову структуру. Такі дані можуть бути

пов'язані із процесами подружньої адаптації, що характерні для етапу молоді сім'ї.

Таким чином, інтегративні параметри сімейної системи відрізняються у залежності від моделі шлюбно-сімейних стосунків. При офіційному шлюбі домінує об'єднаний тип сімейної згуртованості, що є збалансованим і забезпечує оптимальне сімейне функціонування, а при незареєстрованій формі співжиття у жінок домінує заплутаний тип сімейної згуртованості, що відображує прагнення до емоційного злиття а у чоловіків – розділений тип сімейної згуртованості, що має деяку емоційну віддаленість. При обох шлюбно-сімейних моделях найчастіше домінує хаотичний тип сімейної гнучкості, що є проблемним та веде до порушень функціонування сімейної системи.